

CBC

Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Journal of the Brazilian College of Surgeons

Orgão Oficial

COLÉGIO BRASILEIRO
DE CIRURGIÕES

Volume 43 • Nº 1

Colégio Brasileiro de Cirurgiões

www.cbc.org.br

Sociedade Brasileira de
Hérnia e Parede Abdominal

Indexado

DOAJ

LILACS

PubMed

SciELO

SJR
SCImago
Journal & Country
Rank
SCOPUS

CONSELHO DE REVISORES - NOVA GESTÃO - 2016

EDITOR

Guilherme Pinto Bravo Neto
TCBC - Rio de Janeiro

EDITORES ASSOCIADOS

FELIPE CARVALHO VICTER
TCBC-RJ

RODRIGO MARTINEZ
TCBC-RJ

FERNANDO BRAULIO PONCE LEON PEREIRA DE CASTRO
AsCBC-RJ

ASSISTENTE DE PUBLICAÇÕES

MARIA RUTH MONTEIRO

ASSISTENTE DE REDAÇÃO

DAVID DA SILVA FERREIRA JÚNIOR

JORNALISTA RESPONSÁVEL

João Maurício Carneiro Rodrigues
Mtb 18.552

COPYHOLDERS COUNCIL

ABRAO RAPOPORT – ECBC-SP- HOSPHEL- SP-BR
ALBERTO SCHANAIDER – TCBC-RJ - UFRJ-BR
ALDO DA CUNHA MEDEIROS- TCBC-RN-UFRN-BR
ALESSANDRO BERSCH OSVALDT – TCBC-RS- UFRGS-BR
ALEXANDRE FERREIRA OLIVEIRA, TCBC-MG
ALEXANDRE PIASSI PASSOS, TCBC-MG
ÁLVARO ANTONIO BANDEIRA FERRAZ – TCBC-PE - UFPE-BR
ANA CRISTINA GOUVEIA MAGALHÃES, UFRJ-RJ
ANDY PETROIANU- TCBC-MG - UFMG-BR
ANGELITA HABR-GAMA – TCBC-SP- USP-BR
ANTONIO CARLOS VALEZI, TCBC-PR
ANTONIO CLAUDIO JAMEL COELHO. TCBC-RJ
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES – TCBC-SP - FCMSCSP-BR
ANTONIO NOCCHI KALIL – TCBC-RS - UFCS-PA-BR
ARLINDO MONTEIRO DE CARVALHO JR., TCBC-PB
ARTHUR BELARMINO GARRIDO JUNIOR – TCBC-SP - USP-BR
AUGUSTO DIOGO FILHO – TCBC-MG- UFU-BR
CARLOS ANSELMO LIMA, TCBC-RJ
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS, TCBC-RJ
CLEBER DARIO KRUEL – TCBC-RS - UFRGS-B
DANILO NAGIB SALOMÃO PAULO – TCBC-ES- EMESCAM-BR.
DAYSE COUTINHO VALENTE, TCBC-RJ
DIOGO FRANCO – TCBC-RJ- UFRJ-BR
DJALMA ERNESTO COELHO NETO, ACBC-RJ
DJALMA JOSE FAGUNDES – TCBC-SP- UNIFESP-BR

EDMUND CHADABARACAT – TCBC – SP- UNIFESP-BR
EDNA FRASSON DE SOUZA MONTERO – TCBC-SP- UNIFESP-BR
EDUARDO HARUO SAITO, TCBC-RJ
FABIO XERFAN NAHAS – TCBC-SP- UNIFESP-BR
FERNANDO QUINTANILHA RIBEIRO – SP- FCMSC-SP-BR
FLAVIO DANIEL SAAVEDRA TOMASICH, TCBC-PR
FREDERICO AVELLAR SILVEIRA LUCAS, TCBC-RJ
GASPAR DE JESUS LOPES FILHO – TCBC-SP – UNIFESP
GIOVANNI ANTONIO MARSICO, TCBC-RJ
GIULIANO ANCELMO BENTO, ACBC-RJ
GUSTAVO PEREIRA FRAGA – TCBC-SP- UNICAMP - BR
HAMILTON PETRY DE SOUZA – TCBC-RS- PUCRS-BR
JOÃO GILBERTO MAKSOUND- ECBC-SP- USP-BR
JOSE EDUARDO DE AGUIAR-NASCIMENTO – TCBC-MT- UFMT-BR
JÚLIO CEZAR ULI COELHO- TCBC-PR - UFPR-BR
LSIEUX EYER DE JESUS- TCBC-RJ- UFF-BR
LUIZ CARLOS VON BAHTEN- TCBC-PR- UFPR-BR
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA, TCBC-RJ
LUIZ GUSTAVO PERISSE
LUIZ RONALDO ALBERTI
MANOEL LUIZ FERREIRA
MANOEL XIMENES NETO- ECBC-DF - UNB-DF-BR
MANUEL DOMINGOS DA CRUZ GONÇALVES – TCBC-RJ- UFRJ-BR
MARCELO DE PAULA LOUREIRO, TCBC-PR
MARIA DE LOURDES P. BIONDO SIMOES – TCBC-PR – PUCPR-BR

MAURICIO GONÇALVES RUBINSTEIN, TCBC-RJ
MAURO DE SOUZA LEITE PINHO – TCBC-SC - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ- SC-BR
MIGUEL LUIZ ANTONIO MODOLIN, ECBC-SP
NELSON ADAMI ANDREOLLO – TCBC-SP- UNICAMP-SP-BR
NELSON ALFRED SMITH
NELSON FONTANA MARGARIDO – TCBC-SP- USP-BR
OSVALDO MALFAJA – TCBC-PR- UFPR-BR
PAULO FRANCISCO GUERRERO CARDOSO – ACBC-RS- FFCMPA-BR
PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA – TCBC-DF- UNB-DF-BR
RICARDO ANTONIO CORREIA LIMA, TCBC-RJ
RENATO ABRANTES LUNA, TCBC-RJ
RENATO MIRANDA DE MELO, TCBC-GO
RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI – TCBC-RS- UFRGS-BR
ROBERTO SAAAD JR., TCBC-SP
RODOLFO ACATAUASSU NUNES, TCBC-RJ
RODRIGO ALTENFELDER SILVA – TCBC-SP- FCMSC-SP-BR
ROGERIO APARECIDO DEDIMITIS, TCBC-SP
RUFFO DE FREITAS JÚNIOR- TCBC-GO- UFGO-BR
RUI HADDAD – TCBC-RJ- UFRJ-BR
SILVIA CRISTINE SOLDÁ- TCBC-SP- FCMSC-SP-BR
SIZENANDO VIEIRA STARLING, TCBC-MG
TALITA ROMERO FRANCO- ECBC-RJ- UFRJ-BR
THALES PAULO BATISTA, TCBC-PE
WILSON CINTRA JR., TCBC-SP
WILLIAM ABRÃO SAAAD- ECBC-SP- USP-BR

CONSULTANTS EDITORS

ALCINO LÁZARO DA SILVA, ECBC-MG
ANTONIO PELOSI DE MOURA LEITE, ECBC-SP
DARIO BIROLINI, ECBC-SP
FARES RAHAL, ECBC-SP
FERNANDO LUIZ BARROSO, ECBC-RJ
ISAC JORGE FILHO, TCBC-SP
IVO H. J. CAMPOS PITANGUY, TCBC-RJ
MARCOS F. MORAES, ECBC-RJ
SAUL GOLDENBERG, ECBC-SP

ARNULF THIEDE

Department of Surgery, University of Würzburg
Hospital, Oberdürrbacher Str. 6, D-97080
Würzburg, Germany

MURRAY BRENNAN

HeCBC Department of Surgery, Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center, New York NY, USA

KARL H. FUCHS

Markus-Krankenhaus Frankfurter Diakonie-
Kliniken, Wilhelm-Epstein-Straße 4, 60435
Frankfurt am Main

ULRICH ANDREAS DIETZ

Department of Surgery I, University of Würzburg,
Medical School, Würzburg, Germany

W. WEDER

Klinikdirektor- UniversitätsSpital Zürich,
Switzerland

CLAUDE DESCHAMPS

M.D - The Mayo Clinic, MN, USA

A REVISTA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES é indexada no Latindex, Lilacs e Scielo, Scopus, Medline/PubMed, DOAJ, Free Medical Journals e enviada bimestralmente a todos os membros do CBC, aos seus assinantes, a entidades médicas, bibliotecas, hospitais, e centros de estudos, publicações com as quais mantém permuta, e aos seus anunciantes.

REDAÇÃO, ASSINATURAS e ADMINISTRAÇÃO

Rua Visconde de Silva, 52 - 3º andar - Botafogo - 22271-092 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: + 55 21 2138-0659; Fax: + 55 21 2286-2595; E-mail: revistacbc@cbc.org.br
<http://www.cbc.org.br>

Preço da assinatura anual: a vista, R\$ 150,00
ou três parcelas de R\$ 60,00
Números avulsos e/ou atrasados: R\$ 40,00
Preço da assinatura para o exterior: US\$ 248,00
Tiragem: 5.000 exemplares

International Standard Serial Number
ISSN 0100-6991

PUBLICIDADE

Tel.: (21) 3116-8300
E-mail: medline@medlineeditora.com.br

IMPRESSÃO e ACABAMENTO

Gráfica e Editora Prensa Ltda
Rua João Álvares, 27
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2253-8343

PROJETO GRÁFICO

Márcio Alvim de Almeida

PROJETO GRÁFICO - CAPA

Tasso

REVISTA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

Indexada no Latindex, LILACS e SciELO, Medline/PubMed, Scopus, DOAJ e Free Medical Journals

Scientific Electronic Library Online

Tratamento cirúrgico da Síndrome de Bouveret: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Ananda Rogério Botelho, Stella Mares Oliveria Andrade, Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Bouveret, tratamento cirúrgico, obstrução gástrica

INTRODUÇÃO:

A Síndrome de Bouveret é uma rara condição de obstrução intestinal, caracterizada pela impactação de um cálculo biliar no duodeno, resultando em sintomas como vômitos e dor abdominal. Esta síndrome é uma complicação incomum da colelitíase e apresenta uma elevada taxa de mortalidade devido ao diagnóstico tardio e às dificuldades no manejo. Devido à sua raridade e complexidade clínica, o tratamento ideal, muitas vezes, envolve intervenções cirúrgicas de urgência, uma vez que o quadro de obstrução pode ser progressivamente debilitante. O presente relato de caso aborda a abordagem cirúrgica adotada para tratar um paciente com Síndrome de Bouveret, destacando os desafios no diagnóstico e o sucesso terapêutico alcançado por meio da intervenção cirúrgica. Este estudo busca contribuir com o conhecimento limitado sobre essa condição rara e propor novas perspectivas para o manejo clínico adequado.

METODOLOGIA:

O relato de caso foi conduzido com base em um paciente diagnosticado com Síndrome de Bouveret, admitido em hospital terciário com sintomas de obstrução gástrica aguda. Após avaliação clínica e exames de imagem, incluindo tomografia computadorizada e ultrassonografia abdominal, foi confirmada a presença de um cálculo biliar obstruindo o duodeno. O paciente foi submetido a tratamento cirúrgico, incluindo laparotomia exploradora e enterolitotomia para remoção do cálculo impactado. O acompanhamento pós-operatório incluiu monitoramento clínico e radiológico para garantir a ausência de complicações. Todos os procedimentos e condutas médicas foram realizados conforme os protocolos de ética institucional. As informações foram coletadas retrospectivamente a partir do prontuário do paciente, preservando-se sua privacidade e anonimato.

RESULTADOS:

O paciente, após a intervenção cirúrgica, apresentou melhora significativa dos sintomas obstrutivos, com resolução completa dos episódios de vômito e dor abdominal. A remoção

do cálculo foi bem-sucedida, sem complicações intraoperatórias. No pós-operatório imediato, o paciente evoluiu de maneira estável, com retorno gradual à dieta oral e alta hospitalar após sete dias de internação. Exames de controle realizados após um mês não evidenciaram sinais de recidiva ou novas complicações biliares. A revisão de literatura demonstrou que, embora a taxa de mortalidade para a Síndrome de Bouveret seja alta em casos não tratados adequadamente, a intervenção cirúrgica precoce foi crucial para o desfecho positivo deste caso. O relato reforça a importância do diagnóstico rápido e da abordagem cirúrgica como opção terapêutica viável.

CONCLUSÃO:

A Síndrome de Bouveret é uma complicação rara da colelitíase que pode resultar em obstrução intestinal grave e potencialmente fatal. A rápida identificação e intervenção cirúrgica são essenciais para melhorar o prognóstico dos pacientes. Este relato de caso destaca a eficácia do tratamento cirúrgico para a remoção do cálculo biliar impactado no duodeno, com resultados clínicos satisfatórios e ausência de complicações significativas. O manejo apropriado exige uma equipe multidisciplinar e o uso de métodos diagnósticos avançados, como tomografia computadorizada, para garantir a detecção precoce da obstrução. Este caso ilustra a importância da cirurgia como a principal estratégia terapêutica e fornece insights valiosos para a condução de futuros casos semelhantes, ressaltando a necessidade de maior conscientização sobre essa condição.

REFERÊNCIAS:

HORN, F. et al. Bouveret's syndrome: current management strategies. **World Journal of Gastrointestinal Surgery**. 2015; (7): 215-222.

Litotripsia percutânea complicada: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Júlia Gonçalves Mattar, Ananda Rogério Botelho, Gabriel Felipe Oliveira

PALAVRAS-CHAVE: litotripsia percutânea, complicações urológicas, tratamento cirúrgico

INTRODUÇÃO:

A litotripsia percutânea é uma técnica amplamente utilizada no tratamento de cálculos renais de grande volume ou localizados em regiões de difícil acesso. Esse procedimento minimamente invasivo oferece uma alternativa eficaz e menos traumática em relação à cirurgia aberta, permitindo a fragmentação e remoção dos cálculos através de uma pequena incisão na pele. No entanto, como todo procedimento, não está isenta de complicações. As complicações da litotripsia percutânea incluem perfuração renal, lesões de órgãos adjacentes, sangramentos significativos e, em casos raros, a necessidade de intervenções adicionais para corrigir danos colaterais. Este relato de caso descreve um paciente submetido à litotripsia percutânea que apresentou complicações significativas, necessitando de abordagem cirúrgica adicional. O objetivo deste relato é destacar as principais complicações associadas a esse procedimento e discutir as estratégias de manejo para mitigar esses riscos, proporcionando uma visão abrangente das implicações clínicas dessa abordagem terapêutica.

METODOLOGIA:

Este relato de caso foi baseado na análise clínica de um paciente do sexo masculino, de 48 anos, diagnosticado com cálculo renal volumoso no rim direito. O paciente foi submetido à litotripsia percutânea, durante a qual foram coletados dados pré, intra e pós-operatórios. O procedimento foi realizado sob anestesia geral, utilizando-se um nefroscópio rígido para acesso ao cálculo renal. A fragmentação do cálculo foi obtida por meio de um litotritor ultrassônico, e as complicações ocorridas durante o procedimento foram cuidadosamente documentadas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada e ultrassonografia, foram utilizados para monitorar os resultados do procedimento e identificar complicações, tais como hematoma renal e lesão de órgãos vizinhos. Todos os detalhes clínicos e laboratoriais do paciente foram coletados e analisados para entender melhor a origem e a evolução das complicações.

RESULTADOS:

Durante o procedimento de litotripsia

percutânea, o paciente apresentou complicações, incluindo sangramento significativo e perfuração do parênquima renal. A tomografia pós-operatória revelou a presença de hematoma subcapsular extenso no rim direito, com extensão retroperitoneal. Além disso, foi observada a presença de lesão ureteral que resultou em extravasamento de urina, exigindo a inserção de um cateter duplo J para desvio urinário. O paciente foi submetido a monitoramento rigoroso e tratamento conservador, incluindo transfusão sanguínea e reposição volêmica. Apesar das complicações, o quadro clínico evoluiu de forma favorável após intervenção cirúrgica adicional para drenagem do hematoma e reparo ureteral. O paciente apresentou melhora significativa e recebeu alta hospitalar após 10 dias de internação, com acompanhamento ambulatorial previsto para monitoramento contínuo.

CONCLUSÃO:

A litotripsia percutânea é um procedimento eficaz no tratamento de cálculos renais, especialmente em casos de cálculos grandes ou complexos. No entanto, como este caso demonstrou, complicações significativas podem ocorrer, exigindo intervenção cirúrgica adicional e manejo clínico intensivo. O relato de caso sublinha a importância de uma equipe multidisciplinar experiente e da disponibilidade de recursos para lidar com complicações intraoperatórias e pós-operatórias. O uso de exames de imagem e monitoramento contínuo são cruciais para identificar precocemente quaisquer problemas e evitar consequências mais graves. Este relato contribui para o entendimento das possíveis complicações da litotripsia percutânea e destaca a necessidade de preparo adequado para gerenciá-las, proporcionando segurança e melhores resultados para os pacientes.

REFERÊNCIAS:

CAMPBELL, S. C., et al. Wilms tumor in adults: clinical and pathological features. **Journal of Clinical Oncology**. 2015; (33): 1032-1039.

Tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Ananda Rogério Botelho, Stella Mares Oliveria Andrade, Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade

PALAVRAS-CHAVE:

Síndrome de Mirizzi, tratamento cirúrgico, colangiopatia

INTRODUÇÃO:

A Síndrome de Mirizzi é uma condição rara da árvore biliar, caracterizada pela compressão extrínseca do ducto biliar comum por um cálculo impactado no ducto cístico ou no colo da vesícula biliar. Essa obstrução pode levar a inflamação crônica, estenose do ducto biliar e, em alguns casos, formação de fístula colecisto-biliar. A doença, geralmente associada à colelitíase, pode ser de difícil diagnóstico pré-operatório devido à sua apresentação clínica inespecífica, frequentemente confundida com outras patologias hepatobiliares, como colangite e colestase. O diagnóstico definitivo é, muitas vezes, feito durante a cirurgia, o que torna a abordagem cirúrgica um desafio. O tratamento depende da gravidade da síndrome, com opções variando de colecistectomia simples a reconstrução biliar complexa. O presente relato descreve um caso de tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi, destacando as estratégias utilizadas para manejo e o desfecho pós-operatório.

METODOLOGIA:

O relato de caso foi conduzido com base na observação clínica e cirúrgica de um paciente diagnosticado com Síndrome de Mirizzi, submetido à colecistectomia e reconstrução biliar. O diagnóstico foi estabelecido por meio de exames de imagem, incluindo ultrassonografia e colangiografia por ressonância magnética, que evidenciaram obstrução biliar associada a cálculos. Durante o procedimento cirúrgico, a abordagem consistiu na dissecação cuidadosa do ducto cístico e das estruturas adjacentes, seguida da remoção do cálculo impactado e reparo da fístula bilioentérica. A documentação do caso envolveu uma revisão detalhada dos achados intraoperatórios, bem como a análise dos resultados pós-operatórios e o acompanhamento clínico do paciente para avaliar complicações e recuperação.

RESULTADOS:

O paciente submetido ao tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi apresentou um pós-operatório satisfatório, sem complicações graves.

A remoção do cálculo impactado e a reparação da fístula colecisto-biliar foram realizadas com sucesso, e o paciente foi monitorado durante o período de internação e recuperação ambulatorial. Exames de controle realizados após a cirurgia não evidenciaram sinais de estenose biliar ou recorrência de cálculos. O paciente demonstrou melhora significativa dos sintomas, incluindo resolução da icterícia e dor abdominal. O acompanhamento de longo prazo revelou a manutenção dos bons resultados clínicos, sem necessidade de intervenções adicionais, confirmando a eficácia da abordagem cirúrgica empregada.

CONCLUSÃO:

O tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi é fundamental para a resolução de casos complicados por obstrução biliar e fístula bilioentérica. Embora seja um desafio diagnóstico, a intervenção cirúrgica, especialmente em estágios avançados da doença, pode ser realizada com sucesso mediante uma abordagem cirúrgica cuidadosa e planejada. Este caso ilustra a importância de um diagnóstico preciso, associado à experiência cirúrgica, para otimizar os resultados e prevenir complicações. A recuperação favorável do paciente reforça o papel da cirurgia como o tratamento de escolha em casos de Síndrome de Mirizzi, particularmente aqueles que apresentam sintomas persistentes ou complicações. O relato contribui para o entendimento das melhores práticas no manejo dessa rara condição hepatobiliar.

REFERÊNCIAS:

MIRIZZI, P. L. Síndrome de obstrucción del conducto hepático por un cálculo en el conducto cístico. **Revista de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires**. 1948; (35): 126-132.